

АЛЬТРУЇСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ

Проблема збереження і зміцнення здоров'я людини останнім часом набуває дещо специфічного характеру порівняно з попередніми етапами суспільно-економічного розвитку. Нині спостерігаються високі темпи індустріалізації, зміни структури та змісту трудової діяльності, підвищення міграції населення тощо. При цьому темпи і динамічність цього процесу настільки стрімкі, що можна говорити про якісні зміни тих вимог, які пред'являються людині сучасним життям. І хоча загальновідомо, що адаптивні можливості нашого організму надзвичайно широкі, проте людина просто не встигає внутрішньо пристосуватися до тих перетворень, які вона виробляє в структурі своєї діяльності. Одним із небажаних наслідків труднощів адаптації є зростання нервово-психічного напруження, яке призводить до емоційного вигорання. Нині це особливо актуальним є для медичних працівників.

Внутрішніми (індивідуально-особистісними) чинниками, які визначають емоційне вигорання, є схильність до емоційної ригідності, інтенсивна інтеріоризація (сприйняття і переживання) обставин професійної діяльності, слабка мотивація емоційної віддачі в професійній діяльності, етичні дефекти і дезорієнтація особистості (Бойко В., 1996). Вважаємо, що до цього переліку індивідуально-особистісних чинників можна додати й альтруїстичну спрямованість особистості.

Прагнення надати допомогу іншій людині завжди вважалося корисною та цінною якістю особистості і мало бути виховане з дитинства. Тільки тоді, коли ці властивості особистості стають потребою, можна вважати, що у людини є головні передумови успішного оволодіння медичною професією. Не випадково відомий письменник і лікар В. Вересаєв зазначав, що навчитися лікарському мистецтву неможливо, точно так само, як і мистецтву сценічному чи поезії.

Можна бути хорошим медиком-теоретиком, але у практичному відношенні із хворими бути неспроможним (Вересаев В., 1961).

Кожен медичний працівник, незалежно від спеціальності, має свою психологічну спрямованість – альтруїстичну або егоїстичну, що тим чи іншим чином впливає на його роботу та спілкування з колегами. Система ціннісних орієнтацій особистості, при якій центральним мотивом і критерієм моральної оцінки є інтереси іншої людини чи соціальної спільноти, тобто альтруїзм, висвітлено в гуманістичній теорії Е. Фромма.

Альтруїстична спрямованість може бути внутрішнім чинником для розвитку емоційного вигорання у представників професій типу «людина – людина». У психології і філософії діаметрально протилежним до альтруїзму поняттям є егоїзм – ціннісна орієнтація суб'єкта, при якій перевага віддається своєкорисним інтересам, бажанням, потребам.

У рамках дослідження було проведене емпіричне вивчення рівня сформованості симптомів емоційного вигорання у медичних працівників за допомогою методики В. Бойка. Застосування методики «Діагностика соціально-психологічних настанов особистості в мотиваційно-потребовій сфері» О. Потьомкіної дозволило визначити психологічну спрямованість працівників охорони здоров'я. Дослідження проводилось на базі «Кременчуцького перинатального центру II рівня». Відповідно до визначених емпіричних показників і методичного інструментарію експериментальною базою дослідження стала група респондентів, яку склали працівники пологових відділень, анестезіології та лабораторії. Дослідження проводилося в період травня-червня 2021 року, тобто в період світової пандемії Covid-19, яка продовжується й нині, медичні працівники в цей час дійсно знаходяться в хронічному напруженні фізичних та психічних ресурсів.

Емпіричні дані дослідження свідчать, що у діапазоні «альтруїзм-егоїзм» серед респондентів переважає показник альтруїстичних цінностей – 70 %, а для 30 % характерною є егоїстична спрямованість. Медичні працівники, які орієнтовані на альтруїстичні цінності, заслуговують на велику повагу, адже альтруїзм є цінною суспільною мотивацією, наявність якої

вирізняє достатньо зрілу особистість у навколишньому соціокультурному середовищі. Але бажання служити та допомагати іншим, часто не отримуючи ніякої емоційної віддачі, часто змінюється пригніченим станом та виснаженням.

Констатовано, що 60 % респондентів мають ті чи інші сформовані симптоми емоційного вигорання, домінуючим компонентом є фактор «резистенції». Фаза «резистенції» характеризує емоційний компонент та має такі симптоми, як неадекватне вибіркоче емоційне реагування, емоційну моральну дезорієнтацію, розширення сфери економії емоцій, редукцію професійних обов'язків. Показники симптомів цієї фази є значно вираженими у більшості медичних працівників – 60 % респондентів, що свідчить про фактично опір стресу, що зростає, починається з моменту появи тривожного напруження. Людина усвідомлено або несвідомо прагне до психологічного комфорту, намагається знизити тиск зовнішніх обставин за допомогою наявних у її розпорядженні засобів.

У 25 % працівників виявлено високі показники фази «виснаження», що свідчить про виражене зниження загального енергетичного тону й ослаблення нервової системи. Емоційний захист у формі «вигорання» стає невід'ємним атрибутом такої особистості. Фаза «виснаження» характеризується такими симптомами, як емоційний дефіцит, емоційна відчуженість, деперсоналізація, психосоматичні та психовегетативні порушення.

Показники фази «напруження» є характерними для 15 % респондентів, що свідчить про те, що такі негативні симптоми, як переживання психотравмуючих обставин, незадоволеність собою, «загнаність у клітку», тривога і депресія виражені лише у незначній кількості медичних працівників, але на цей факт потрібно звертати увагу, такі працівники повинні бути під пильним контролем психологічної служби, керівництва медичного закладу.

Після порівняння результатів обох методик виявлено, що більш схильними до емоційного вигорання є респонденти з вираженою альтруїстичною спрямованістю. Це може вказувати на те, що егоїзм, як «самозбереження» і небажання працівника надмірно «віддавати себе професійній справі», може гальмувати

прояв симптомів емоційного вигорання, зберігати психічний стан працівника, в той час як надмірний альтруїзм – сприяє йому. Професійний девіз «Слугуючи іншим, згораю сам», попри його зовнішню шляхетність, свідчить про альтруїзм як явище, що сприяє емоційному вигоранню.

Отже, представники професії «людина-людина», а саме – медичні працівники – схильні до професійного вигорання ще й тому, що в більшості мають альтруїстичну установку особистості, яка може сприяти емоційному виснаженню. Альтруїзм виступає у медичних працівників як професійна необхідність, але, разом з тим, впливає на психічний стан самого медичного працівника, підвищуючи рівень його невротизації, тривожності й окремих видів комунікативної агресивності. Будучи представником допомагаючої професії, медики самі потребують кваліфікованої психологічної допомоги та підтримки на різних етапах професійної діяльності. Робота психолога з медичним персоналом має складатися з програми послідовних психоед'юкативних та психокорекційних заходів, спрямованих на: 1) визначення основних стресогенних ситуацій, що сприймаються як психотравматичні; 2) рефлексію емоційних станів, пов'язаних з психотравмуючою ситуацією; усвідомлення особистісного значення стресогенної ситуації; 3) формування особистісного ставлення до питань, пов'язаних з фізичними стражданнями, старінням, смертю; 4) визначення та підбір основних практик щодо зменшення психоемоційної напруги та регуляції емоційних станів; 5) оптимізацію професійної діяльності та робочого часу. Така допомога може розглядатися як засіб профілактики професійних деформацій. Щоб уникнути синдрому вигорання, медичний працівник повинен періодично оцінювати своє життя взагалі – чи живе він так, як йому хочеться, чи подобається йому займатися своєю справою, і якщо ні – що потрібно зробити для позитивних зрушень.